

huquqi jamiyatda tenglikni ta'minlovchi, huquqiy ongni shakllantiruvchi va fuqarolik jamiyatini rivojlantiruvchi asosiy konstitutsiyaviy tayanchdir.

Davlatning ta'lim sohasidagi majburiyatlari — bepul umumiy ta'limni kafolatlash, ta'limning uzluksizligini ta'minlash, sifat nazoratini yo'lga qo'yish va tenglikni mustahkamlash orqali mazkur huquqni amalda ro'yobga chiqaradi. Natijada ta'lim huquqi nafaqat shaxsiy ehtiyoj, balki jamiyatning huquqiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotini belgilovchi strategik resurs sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. – BMT Bosh Assambleyasi, 1948 yil 10-dekabr.
3. Marshall, T.H. Citizenship and Social Class. – Cambridge: Cambridge University Press, 1950.
4. UNESCO. Right to Education: Global Frameworks and Standards. – Paris: UNESCO Publishing, 2019.
5. Dilshodbek o'g'li, I. D. (2023). O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida xalqaro baholash dasturlari, metodlari va texnologiyalarini joriy qilishning huquqiy asoslari. образование наука и инновационные идеи в мире, 21(7), 102-110.
6. Boboyev, H. Konstitutsiyaviy huquq nazariyasi. – Toshkent: TDYuI nashriyoti, 2021.

YOSHLAR HUQUQIY VA SIYOSIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ergashev Doniyorbek Maxammadali o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası stajor

o'qtuvchisi

E-mail: ergashevdoniyorbek67@gmail.com

Annotatsiya.

Yoshlar siyosiy madaniyatini shakllantirish ham qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Mamlakatimiz yoshlarining, shu jumladan, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari yoshlarining siyosiy savodxonligi, bilimi va madaniyatini yuksaltirish mexanizmining boshlang'ich bo'g'ini - bu davlatimiz siyosiy mafkurasi mazmunini yoshlar ongiga singdirishdir.

Ushbu mexanizmning navbatdagi bo'g'ini - yoshlarning siyosiy jarayonlarga jalb etilishi va bunda ular faol ishtirok etishi uchun qulay shart-sharoitlarning yaratilishi hisoblanadi.

Siyosiy madaniyat individlarning, shu jumladan yoshlarning hokimiyat tuzilmalari bilan bo'ladigan munosabatlarning tabiati, mazmuni va talablarini tushunishga tayanadi.

Kalit so'zlar: Huquqiy va siyosiy madaniyat, huquqiy tarbiya, yoshlar, fuqarolik.

Аннотация: Формирование политической культуры молодежи также характеризуется рядом особенностей. Основным звеном механизма повышения политической грамотности, знаний и культуры молодежи нашей страны, в том числе молодежи академических лицеев и профессиональных колледжей, является усвоение содержания политической идеологии нашего государства в сознание молодежи. Следующим звеном этого механизма является создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в политический процесс и ее активного участия в нем. Политическая культура опирается на понимание характера, содержания и потребностей индивидов, в том числе молодежи, в их отношениях с властными структурами.

Ключевые слова: Правовая и политическая культура, правовое образование, молодежь, гражданское общество.

Annotation: The formation of the political culture of the youth is also characterized by a number of features. The primary link of the mechanism for increasing the political literacy, knowledge and culture of the youth of our country, including the youth of academic lyceums and vocational colleges, is to absorb the content of the political ideology of our state into the minds of young people. The next link of this mechanism is the creation of favorable conditions for the involvement of young people in the political process and their active participation in it. Political culture relies on an understanding of the nature, content, and requirements of individuals, including young people, in their relationships with power structures.

Keywords: Legal and political culture, legal education, youth, civil society,

Kirish

Yoshlar huquqiy va siyosiy madaniyatini yuksaltirishning o'ziga xos xususiyatlari jamiyatdagi har bir ijtimoiy qatlam vakillarini alohida o'rganib tadqiq etganda aniq namoyon bo'ladi. Ayniqsa yoshlar muayyan davlat huquqiy va siyosiy tizimining vorislari sifatida uning yuksalishi uchun mas'ul sanaladi. Yoshlar huquqiy va siyosiy madaniyatini ilmiy jihatdan o'rganish mamlakatimizning kelajakda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning istiqbolarini o'rganishga imkon beradi.

Yoshlar huquqiy madaniyati tushunchasi muhim huquqiy kategoriya bo'lib, o'zining serqirra va murakkabligi bilan ahamiyatli sanaladi. Sababi yoshlarning huquqiy madaniyati tushunchasiga berilgan har qanday ta'rif uning mazmunini to'liq ochib berolmaydi. Mazkur tushunchaga uning yuksalish usullariga qarab maxsus ta'rif berish kerak bo'ladi. Yoshlar huquqiy madaniyatini tushunishda kompleks yondashuvga e'tibor qaratish muhim sanaladi. Yoshlar huquqiy madaniyati yuksalishining o'ziga xosligini aniqlashda jamiyatda turli ijtimoiy guruhlarga mansub bo'lgan yoshlarni alohida guruhlarga bo'lib o'rganishni taqozo etadi. Ya'ni shaxsning yosh xususiyati birlamchi ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda biz o'rganayotgan oliy ta'limi tizimi o'quvchi yoshlarning aksariyatini 15-18 yoshdagi o'quvchilar tashkil etadi. Mazkur yoshlarning bir qismi voyaga yetmagan yoshlar, bir qismi 18 yoshga kirgan yoshlardan iborat. Ushbu toifaga xos bo'lgan xususiyatlarni mutaxassislar kuyidagicha ta'riflaydi: "qiziqishlar kengligi, hayotiyliigi va turli-tumanligi xos. Ularning bilish, o'rganishga qiziqishlari ancha qat'iy, barqaror va amaliy xususiyatga ega bo'ladi. Ularda o'zlari bilmoqchi bo'lgan narsalarga yo'naltirilgan kitobxonlik qiziqishlari sezilarli ortadi. Bilimning biror sohasini tanlab, unga alohida e'tibor bilan qaray boshlaydilar". Ushbu yosh bosqichi shaxsning keyingi kamolotini belgilaydigan va uning yuksalishiga zamin yaratadigan, e'tibor talab hamda o'ta muhim bosqich sanaladi. O'spirinlik davri qisqa muddatli bo'lsa-da yoshlarning jamiyatda o'z o'rinlarini topishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun yoshlar huquqiy madaniyatining

yuksalishida yoshlarning mazkur toifasiga davlat va jamiyat, barcha ijtimoiy hamda huquqiy institutlar tomonidan katta e'tibor talab etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev yoshlarning ma’naviy-ahloqiy va huquqiy tarbiyasiga, siyosiy jihatdan shakllanishi sohasidagi muammolarga e'tibor qaratib, shunday dedi: “2016-yilda yoshlar ishtirokida 1 million 740 mingga yaqin huquqbuzarlik, 23 ming 440 ta jinoyat sodir etilgani... barchamizni jiddiy tashvishga solishi kerak.”

Bunga qo‘shimcha sifatida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi tomonidan berilgan jinoyat ishlari bo‘yicha respublika sudlari tomonidan 2017-yil davomida ko‘rilgan ishlar haqidagi aniq ma’lumotlarni keltiramiz: 2017-yilda jami 1547 shaxsga nisbatan 1219 ish ko‘rilgan. Shulardan, 1027 nafar shaxsga jazo qo‘llanilgan. Jumladan, MJtKning 33- moddasi bo‘yicha - atiga 508 nafar shaxsga nisbatan yengilroq ma’muriy jazo tayinlangan.

Statistik ma’lumotlar dinamikasidan respublikamizda voyaga yetmagan yoshlar tomonidan va ular ishtirokidagi sodir etilgan jinoyatlar o‘tgan yillar davomida kamayganini ko‘rish mumkin. Buning sababini, fikrimizcha mamlakatimizda yoshlarning mazkur toifasi tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi tegishli chora-tadbirlar belgilangani, ularning oldini olish bo‘yicha muayyan huquqiy targ‘ibot ishlari amalga oshirilgani, tegishli normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingani hamda natijada yoshlarning huquqiy madaniyati ijobiy tomonga yuksalayotgani bilan izohlash mumkin.

Demak, yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirishning o‘ziga xos xususiyati avvalo yosh xususiyati bilan bog‘liq. O‘spirin yoshlar ruhiyatidagi o‘zgarishlar ishlab chiqarishda ishtirok etish va o‘qishda muvaffaqiyatlarga erishish, dam olish va hordiq chiqarish kabi ehtiyojlar bilan kechadi. Shuning uchun ham shaxsiy ehtiyojlarni qondirish, ya’ni zamonaviy kiyinish, dam olishda turli maishiy xizmat tarmoqlaridan foydalanish (videoteka, diskoteka, e’tiborli istirohat maskanlarida ko‘ngilxushlik qilish uchun) zarur bo‘lgan moddiy manbalarga erishish istagi kuchli bo‘ladi. Bunday vaziyatlarda o‘spirin yoshlarda o‘z moddiy ehtiyojlarini qondirish

uchun g'ayriqonuniy yo'l tanlash hissi kuchayadi va uning xulqida salbiy xislatlar rivojlanishi mumkin.

Yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirishning o'ziga xos xususiyati uning bevosita huquq bilan bog'liqligida ham ko'rinadi. Ya'ni bu yondashuvda huquqiy madaniyatning amaliy faoliyatining o'ziga xos nazariy jihatlariga e'tibor qaratish talab etiladi. Binobarin, huquqiy madaniyat inson faoliyatining huquqni yaratish va ro'yobga chiqarish hamda ushbu jarayon yoxud uning natijalarini insonlar ongida aks ettirishni nazarda tutuvchi usullari tizimi ekanligida ham ko'rinadi.

Huquqiy madaniyat o'z mazmuniga ko'ra nafaqat jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy-ruhiy jarayonlarni balki jamiyat a'zolarining yuridik ahamiyatga molik xulq-atvori, huquq ijodkorligi va uning natijalari tarzidagi huquqiy faoliyat, huquqiy an'nalar, huquqiy institutlar faoliyatini ham o'z ichiga oladi. Huquqiy madaniyat: shaxsiy xususiyat va fazilatlarga urg'u beriladigan shaxsiy va ijtimoiy organizm sifatidagi faoliyatiga e'tibor qaratiladigan ijtimoiy, deb ataluvchi ikki tomondan o'rganiladi. Shaxs huquqiy madaniyati o'z tarkibida: qonunga itoatkorlik; qonuniy va huquqiy institutlarni chuqur hurmat qilish; yuksak darajada ijtimoiy-huquqiy faollik; huquqni ijtimoiy o'zgarishlar va shaxs manfaatlarini himoya qilishning samarali vositalaridan biri sifatida baholash kabi jihatlarni o'zida mujassam etadi.

Zotan, huquqiy madaniyat - jamiyat huquqiy hayotining sifati, inson huquqlari va erkinliklarining davlat va jamiyat tomonidan kafolatlanganlik darajasi, shuningdek, jamiyatning har bir ayrim a'zosi huquqni bilishi, tushunishi va unga rioya etishi demakdir. Akasariyat holatlarda huquqiy madaniyatning tarkibi: huquqiy bilim, huquqqa munosabat, huquqiy xulq-atvor kabi uch asosiy jihatdan iborat deb ta'riflanadi.

Yuridik adabiyotlarda huquqiy madaniyatning namoyon bo'lishi uch darajada: odatiy, kasbiy va nazariy darajalarda keltiriladi. Odatiy daraja odamlarning kundalik hayot doirasi bilan chegaralanadi. Odamlar undan o'z kundalik faoliyatlarida subyektiv huquqlarni ro'yobga chiqarish, yuklatilgan vazifalarni bajarishda foydalanishadi. Kasbiy daraja yuridik faoliyat bilan kasb-kor darajasida shug'ullanuvchi shaxslarga tegishli. Ushbu daraja huquqni bilish va huquqiy

muammolar, huquqiy faoliyatning maqsad va vazifalarini tushunish darajasining yuksakligi bilan tavsiflanadi. Nazariy daraja bu nafaqat huquqni bilish, balki uning teran xususiyatlari va qadriyatlarini, amal qilish mexanizmi, huquqning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni tushunishning yuksak bosqichi sanaladi. Huquqiy madaniyatning har uchala darajasi ham jamiyat hayoti rivoji uchun muhim hisoblanadi.

Huquqiy madaniyat nazariy jihatdan o'zining turlari bilan ham farqlanadi. Huquqiy madaniyat shaxs, guruh va jamiyatning huquqiy madaniyati kabi turlarga bo'linadi.

Shaxs huquqiy madaniyati huquqni hurmat qilishni, huquqdan kerak darajada xabardorlikni nazarda tutadi. Bunday toifadagi shaxs: yuridik normalarni muayyan darajada bilishi; muayyan huquqiy ongga ega bo'lishi; huquqni hurmat qilish ko'nikmasi shakllangan xulq-atvori bilan ajralib turadi.

Binobarin, shaxs huquqiy madaniyati bu huquqiy bilimlar, huquqqa nisbatan ihtiyoрий xohish va istak asosidagi munosabat hamda qonuniy xulq-atvorning yig'indisidir. Hayotiy tajriba, mavjud real muhit, ommaviy axborot vositalari kabilar huquqiy bilimlarning asosi hisoblanadi. Biroq shaxsning yuksak ma'naviy fazilatlarisiz, qonuniy xulq-atvor ko'nikmalarisiz va huquqiy faolligisiz yuksak huquqiy madaniyatga erishib bo'lmaydi.

Guruhiy huquqiy madaniyat ayrim ijtimoiy guruhlariga xos. U ushbu guruhning huquqiy ongiga bog'liq bo'ladi. Unga jamiyatda qabul qilingan huquqiy qadriyatlar, ayrim shaxslarning huquqiy yo'nalishlari bevosita ta'sir qiladi. Yoshlarning huquqiy madaniyati guruhiy madaniyatning mustaqil g'oyat muhim tarkibiy qismi sanaladi. U asosan ta'lim muassasalarida va norasmiy birlashmalarda shakllanadi. Huquqiy madaniyatning bu turi jamiyatga nisbatan marginal xususiyat kasb etishi yoxud unda umume'tirof etilgan xulq-atvor normalaridan chetga chiqish holatlari ham kuzatilishi mumkin.

Kasbiy huquqiy madaniyat bu normativ-huquqiy hujjatlar yoki huquq manbalarini puxta bilish, huquq tamoyillari va huquqning tartibga solish vazifalarini

to'g'ri tushunish, huquqni qo'llash amaliyotiga to'g'ri kasbiy yondashuv hamda amaliy faoliyatda huquqni bilishning yuksak darajasidir.

Yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirishning o'ziga xos xususiyati uning bevosita "madaniyat" kategoriyasi bilan bog'liqligida ham ko'rinadi. "Madaniyat" kategoriyasi huquqiy madaniyat tushunchasini o'rganishda metodologik ahamiyatga ega. Bizningcha, mazkur aloqadorlik birinchidan, madaniyat tushunchasiga turli ilmiy adabiyotlarda bir necha yuzlab ta'riflar berilganida ko'rinsa, ikkinchidan, madaniyat kategoriyasiga bo'lgan yondashuvlarning xilma-xilligida namoyon bo'ladi, uchinchidan, madaniyatning ilmiy jihatdan inson faoliyati sifatida talqin etilishi bilan bog'liq.

Mamlakatimizda huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etishda yoshlarning tarbiyasiga ustuvor masala sifatida alohida e'tibor qaratish lozim. Zotan, bu boradagi davlatimiz tomonidan belgilab berilgan erkin fuqaro ma'naviyatining birinchi sharti sifatida o'z haq-huquqini tanigan va buning uchun kurashishga qodir erkin shaxsni tarbiyalash bo'yicha huquqiy tarbiyani amalda to'liq tizimlashtirib, takomillashtirmasdan turib, huquqiy demokratik davlat barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish kabi buyuk maqsadimizga erisha olmaymiz.

Yoshlar siyosiy madaniyatini shakllantirish ham qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Mamlakatimiz yoshlarining, shu jumladan, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari yoshlarining siyosiy savodxonligi, bilimi va madaniyatini yuksaltirish mexanizmining boshlang'ich bo'g'ini - bu davlatimiz siyosiy mafkurasi mazmunini yoshlar ongiga singdirishdir.

Ushbu mexanizmning navbatdagi bo'g'ini - yoshlarning siyosiy jarayonlarga jalb etilishi va bunda ular faol ishtirok etishi uchun qulay shart-sharoitlarning yaratilishi hisoblanadi.

Siyosiy madaniyat individlarning, shu jumladan yoshlarning hokimiyat tuzilmalari bilan bo'ladigan munosabatlarning tabiati, mazmuni va talablarini tushunishga tayanadi. Albatta, individlar hokimiyat sohasidagi munosabatlarga kirishish uchun tegishli balog'at darajasiga, siyosiy ongga, siyosiy bilim va tajribaga ega bo'lishi lozim. Masalan, pasport oluvchi fuqaro o'n olti yoshga to'lgan subyekt

bo'lib tegishli hokimiyat tuzilmalari bilan o'zaro aloqaga kirishadi. Saylov va referendumlarda esa o'n sakkiz yoshga to'lgan fuqarolar qatnasha oladi. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari esa mamlakat siyosiy hayotida kechadigan jarayonlarda, siyosiy mazmundagi tadbirlarda ishtirok etish orqali o'z siyosiy dunyoqarashini kengaytirishi va siyosiy tajriba to'plashi mumkin. Xususan, yoshlarning jamoat tartibini saqlash tadbirlarida, "Yoshlar - kelajagimiz" davlat dasturida nazarda tutilgan "Fidokor yoshlar" jamoatchilik patrul guruhlari tarkibida ishtirok etishi orqali ular ham siyosiy, ham huquqiy bilim va tajribaga ega bo'ladilar.

Yoshlar siyosiy madaniyatini shakllantirishda ularning ongiga siyosiy demokratik institutlar va qadriyatlarni singdirish muhim. O'quvchi yoshlarda ham bunday institutlar va qadriyatlarga tarafdorlik kayfiyatini qaror toptirish alohida o'rin tutadi. Ma'lumki, demokratiyaga tarafdorlik ilg'or rivojlangan mamlakatlar aholisi fuqarolik madaniyatining tarkibiy qismidir. O'zbekiston yoshlarining siyosiy madaniyatini shakllantirishda ham umumbashariy va milliy siyosiy qadriyatlarni, jumladan, adolat, erkinlik, tenglik, mustaqil fikr bildirish va inson huquqlari kabilarni bosqichma-bosqich, lekin muntazam singdirish dolzarb vazifa sanaladi.

Yoshlarda huquqiy va siyosiy madaniyatni shakllantirish bir xil qolip (mexanizm) asosida kechmasligini ta'kidlash lozim. Bu ikki jarayon, ikki voqelik o'rtasida farq bor, albatta. Fikrimizcha, huquqiy madaniyatni yoshlarga va umuman aholiga singdirish, siyosiy madaniyatni singdirishdan afzalroq imkoniyatlarga ega.

Birinchidan, huquqiy targ'ibot siyosiy targ'ibotga qaraganda salmoqliroq va samaraliroq tizimga ega. Ikkinchidan, huquqiy madaniyatni targ'ib etuvchi va singdiruvchi subyektlar siyosiy madaniyat eltuvchi subyektlarga qaraganda ko'proq institutsionallashgan bo'lib, nisbatan faol faoliyat olib boradilar. Uchinchidan, siyosiy madaniyat talablari, prinsiplari, qadriyatlari huquqiy madaniyatdagi kabi normativ tizimga solinmagan. Ushbu holat siyosiy madaniyat qadriyatlari va prinsiplarining majburiylik darajasini pasaytiradi. Shu bois siyosiy madaniyat talab, prinsip va ustuvorliklarning normativ tizimini yaratish ustida izlanishlarni davom ettirishi lozim.

Shundan kelib chiqib, yoshlar siyosiy madaniyatini yuksaltirish borasida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Oliy ta'lim tashkilotlarida darsliklariga siyosiy faollik va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantiruvchi mavzular kiritilishi; ularda davlatimizning siyosiy tizimi, davlat ramzlari va siyosiy mafkurasi, hokimiyatni amalga oshirishdagi insonparvar prinsiplari mazmun-mohiyatini keng tushuntirishga e'tibor qaratish lozim;

- mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan siyosiy partiyalar, ularning yoshlar qanoti, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari o'quvchi yoshlarda siyosiy dunyoqarash va siyosiy madaniyatni tarbiyalash bo'yicha yagona umummilliy dastur asosida tizimli ta'lim-tarbiya va targ'ibot ishlarini yo'lga qo'yishlari maqsadga muvofiq bo'lardi.

Foydalaningan adabiyotlar

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi / Xalq so'zi, 2017-yil 1-iyul.

2. Tartib-intizom va mas'uliyatni kuchaytirish, jinoyatchilikning oldini olish muhitini mustahkamlash - huquqbuzarlik rofilaktikasi samaradorligining asosiy omilidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 15-noyabr kuni mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida belgilangan vazifalar ijrosi, bu borada mavjud muammolar va ularni hal etish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi / Xalq so'zi, 2017-yil 16-noyabr.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-iyundagi "Toshkent shahrida jamoat tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi qarori / Xalq so'zi, 2018-yil 20-iyun.

4. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi / Xalq so'zi, 2016-yil 8-dekabr.

5. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi / Xalq so'zi, 2016-yil 15-dekabr.

6. Qonun ustuvorligi - inson manfaatlarini ta'minlashning muhim omilidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 7-

yanvarda Prokuratura organlari xodimlari kuni oldidan bir guruh soha xodimlari bilan uchrashdi / Xalq so‘zi, 2017-yil 10-yanvar.

7. Milliy armiyamiz - tinch, osuda va farovon hayotimizning mustahkam kafoloti. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 25 yilligi munosabati bilan Vatan himoyachilariga bayram tabrigi / Xalq so‘zi, 2017-yil 14-yanvar.

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan millatlar tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi (Nyu-York shahri, 2017-yil 19-sentyabr) / Xalq so‘zi, 2017-yil 20-sentabr.

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston yoshlariga bayram tabrigi/ Xalq so‘zi, 2018-yil 30-iyun.

10. Karimov I.A. O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T. 1. - T.: O‘zbekiston, 1996. - 364 b.

11. Karimov I.A. O‘zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo‘lmaydi. 13-jild. - T.: O‘zbekiston, 2005. - 448 b.

12. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. -T.: Ma’naviyat, 2008. - 176 b.

13. Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruza. 2010-yil 12-noyabr. T.: “O‘zbekiston”, 2010. - 56 b.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI KECHA VA BUGUN

Ergasheva Maftuna Avazbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

v.b. dotsenti

Hamidov Mansurjon

Turon universiteti Andijon filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – xalqimizning huquqiy, siyosiy va ijtimoiy taraqqiyot yo‘lidagi eng muhim hujjati bo‘lib, u kecha va bugun mamlakat hayotida tub o‘zgarishlar va yangilanishlarning asosiy kafolatidir.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mustaqillik, Huquqiy davlat, Demokratiya, Inson huquqlari va erkinliklari, Konstitutsiya kuni,